

ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DE CÂNCER DE COLO DE ÚTERO

Paloma Santos Silva ¹
Jade de Oliveira Nascimento ²
Maria Clara Dias Feitosa ³
Francisca Andrea Marques Albuquerque⁴

RESUMO: O câncer de colo de útero é uma das principais causas de mortalidade entre as mulheres, especialmente em países em desenvolvimento. O papel da enfermagem na prevenção desta doença é de extrema relevância, atuando diretamente em ações de educação, rastreamento e orientação. A prevenção do câncer de colo de útero é um desafio complexo que requer a atuação eficaz e comprometida da enfermagem, sobretudo em áreas de difícil acesso e com populações vulneráveis. Através de ações de educação e sensibilização, bem como da realização e incentivo ao exame Papanicolau, a enfermagem contribui de maneira significativa para a redução da incidência dessa patologia. Foi realizada uma revisão de literatura para este estudo, visando explorar o papel da enfermagem na prevenção do câncer de colo de útero, abordando conceitos, dados epidemiológicos e estratégias preventivas. Conclui-se que o fortalecimento das estratégias preventivas e a capacitação contínua dos profissionais de enfermagem são essenciais para melhorar a adesão das mulheres aos programas de prevenção e, assim, reduzir as taxas de mortalidade associadas ao câncer de colo de útero.

Palavras-chave: Enfermagem. Câncer de colo de útero. Atuação do Enfermeiro.

¹ Graduanda do Curso de Enfermagem, 4º semestre. *E-mail:* palomasantos1998@icloud.com

² Especialista em Atenção Primária à Saúde. *E-mail:* jadefec@gmail.com

³ Graduanda do Curso de Enfermagem, 7º semestre. *E-mail:* maria-clara20101@hotmail.com

⁴ Coordenadora do Curso de Enfermagem do Unigrande, Enfermeira, Mestre do Ensino da Saúde, Especialista em Saúde da Família, Especialista em Estomatoterapia e Enfermagem do Trabalho. *E-mail:* andreamarques@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O câncer de colo de útero (CCU) é definido como uma multiplicação das células situadas na porção inferior do útero, sendo capaz de se abranger para os tecidos próximos e distantes (Taquary *et al.*, 2017). Almeida *et al.* (2015), completam que o CCU é uma doença de progresso lento, é uma neoplasia maligna que irá acometer o epitélio do colo uterino, sendo predominantemente causado pela infecção persistente por alguns subtipos do Papilomavírus Humano (HPV).

O HPV é uma infecção transmitida sexualmente (IST) que pode impactar tanto homens quanto mulheres, afetando a pele e as mucosas. Geralmente, o sistema imunológico é capaz de eliminar o vírus do corpo, mas certos tipos de HPV podem provocar verrugas genitais ou alterações benignas no colo do útero. Essas modificações não resultam no crescimento anômalo de células no revestimento do colo de útero. Se não forem identificadas e tratadas precocemente, essas modificações podem avançar para um estágio pré-canceroso e, posteriormente, para o câncer (OPAS, 2019; Brasil, 2017).

O CCU pode apresentar alguns sinais e sintomas, as mulheres costumam relatar que apresentam sangramento vaginal, durante as relações e fora do período menstrual, corrimentos de coloração escura e com odor. Nos estágios mais avançados da doença podem haver hemorragias, obstrução das vias intestinais e urinárias. Mas geralmente, a doença apresenta-se assintomática (INCA, 2021).

Costa *et al.* (2017), afirmam que os enfermeiros têm a obrigação de oferecer orientações às mulheres sobre a relevância do exame Papanicolau para a detecção do CCU, visando os fatores de risco e sua faixa etária. Além disso, cabe aos enfermeiros proporcionar as instruções fornecidas ao paciente, incluindo informações sobre métodos preventivos, reconhecimento de sinais e sintomas, recomendação de acompanhamento psicológicos em casos de diagnósticos de CCU, e também fomentar a realização de campanhas para a coleta de exames e desmistificação de tabus associados à doença.

Corroborando, Carneiro *et al.* (2019), discorrem que os enfermeiros desempenham um papel crucial no enfrentamento do CCU. Devido a sua proximidade com a comunidade, é responsabilidade dos enfermeiros fornecer educação em saúde de forma abrangente, estimulando consultas de enfermagem e oferecendo estratégias claras para dúvidas, riscos, sinais e sintomas. Essas práticas são essenciais para promover mudanças comportamentais e atitudinais das mulheres em relação à saúde.

Este estudo tem como objetivo geral analisar a atuação da enfermagem na prevenção do câncer de colo de útero, compreendendo a relevância das estratégias de educação e rastreamento. Especificamente, busca-se identificar as principais práticas de enfermagem na prevenção, verificar a eficácia das ações educativas e discutir a importância do acompanhamento contínuo das pacientes em programas de rastreamento.

Este estudo delimita-se à análise das principais estratégias preventivas para o CCU desenvolvidas por profissionais de enfermagem em contexto de atenção primária. A problemática reside na alta prevalência do câncer de colo e útero entre mulheres de baixa renda e com pouco acesso a informações e serviços de saúde, o que reforça a importância de prática preventivas eficazes no atendimento básico,

A pesquisa fundamenta-se nas teorias da promoção da saúde e de educação em saúde, que norteiam as práticas de enfermagem no incentivo a comportamentos preventivos. Essa teoria destaca a importância do enfermeiro como educador e facilitador do acesso à informação, contribuindo para o empoderamento das mulheres na prevenção de colo de útero.

Diante disso, surgiu uma pergunta norteadora: De qual forma a atuação da enfermagem contribui para a prevenção do câncer de colo de útero?

A metodologia deste estudo consiste em uma revisão de literatura, com pesquisa nas bases de dados LILACS, SciELO, Google acadêmico e BVS, considerando artigos publicados de 2020 a 2024, os critérios de inclusão foram: artigos em português, completos, que faziam parte da temática. Artigos excluídos: em outras línguas, relato de experiência, monografias. Foram utilizados os descritores como “câncer de colo de útero”, “enfermagem” e “prevenção” com o descritor booleano AND, a fim de identificar os estudos que abordassem na atuação da enfermagem no controle e prevenção da doença.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

O câncer de modo geral é ocasionado por mutações, que são alterações da estrutura genética (DNA) das células (Brasil). O câncer do colo do útero é uma doença de desenvolvimento lento, que pode ser assintomática em fase inicial. Nos casos mais avançados, pode evoluir para sangramento vaginal intermitente (que vai e volta) ou após a relação sexual, secreção vaginal anormal, dor durante a relação sexual, dor abdominal e queixas urinárias ou intestinais (Brasil, 2022).

No Brasil o câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre mulheres, a estimativa é de 17.010 casos novos para cada ano do triênio 2023-2025. Salienta a relevância das ações de Enfermagem em prol de reforçar a necessidade de realizar exames de rastreamento (INCA, 2022)

Consonante com Mendes *et al.* (2017), o profissional da saúde, em especial o enfermeiro, desempenha papel primordial no contexto da prevenção do CCU, sendo atribuição deste, planejar e desenvolver intervenções que proporcionem a integralidade e equidade, que envolvam a saúde da mulher.

Souza e Costa (2021), discorrem sobre a importância do enfermeiro nas ações de promoção, prevenção e assistência à saúde das mulheres que tenham iniciado a vida sexual, evidencia ainda a relevância do diagnóstico precoce para redução da alta mortalidade do CCU. Salienta sobre fatores que impedem mulheres a realizarem o exame de papanicolau, como a carência de informações sobre o exame e os estigmas que são criados.

Melo *et al.* (2012), afirmam que a atuação do enfermeiro no cenário de prevenção do câncer do colo de útero é fundamental, onde como profissional desenvolvem atividades de múltiplas dimensões entre elas: consultas de enfermagem, realização do exame papanicolau, ações educativas, gerenciamento e contatos para o provimento de recursos materiais e técnicos, controle da qualidade dos exames, verificação, comunicação dos resultados e encaminhamentos para os devidos procedimentos quando necessário.

É reforçado no estudo de Souza e Costa (2021) que o enfermeiro deve identificar a realidade da população em sua área para implementar medidas que controlem os obstáculos apontados e avançar na atuação de prevenção do câncer de colo de útero. Destaca-se ainda as ações de educação em saúde desenvolvidas pelo Enfermeiro a fim de sensibilizar a população feminina sobre a prevenção e a realização do exame Papanicolau, aconselhando as mudanças no estilo de vida (MEV) como alimentação saudável, realização de atividades físicas, uso de preservativo e formas de evitar infecções pelo (papilomavírus humano) HPV e outras Infecções sexualmente transmissíveis (IST's), colaborando positivamente para expandir a cobertura de prevenção do câncer de colo de útero.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atuação do enfermeiro na prevenção do câncer de colo de útero é essencial, pois envolve ações educativas, realização de exames preventivos e orientação sobre autocuidado. A

prevenção primária, por meio de campanhas de vacinação contra o HPV e sensibilização sobre hábitos saudáveis, é uma das responsabilidades dos enfermeiros que visa reduzir os fatores de risco. Na prevenção secundária, a participação na coleta de Papanicolau e a triagem periódica contribuem para a detecção precoce de alterações celulares que podem evoluir para o câncer. Além disso, o enfermeiro exerce um papel fundamental ao orientar e apoiar emocionalmente as pacientes durante o processo de diagnóstico e tratamento.

A atuação integrada com a equipe de saúde e o foco na educação das mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce são estratégias que ampliam a adesão ao acompanhamento preventivo, reduzindo significativamente a incidência e a mortalidade por câncer de colo de útero.

Conclui-se que fortalecer as estratégias preventivas e investir na capacitação contínua dos profissionais de enfermagem são medidas essenciais para aumentar a adesão das mulheres aos programas de prevenção, contribuindo para a redução das taxas de mortalidade relacionadas ao câncer de colo de útero.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M. G.; CARVALHO, P. C. Atuação da enfermagem na prevenção do câncer do colo uterino: revisão de literatura. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 71, n. 3, p. 935941, 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer (INCA). Diretrizes para a detecção precoce do câncer do colo do útero no Brasil. Brasília: INCA, 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria De Vigilância Em Saúde Departamento De Vigilância De Doenças Transmissíveis Coordenação Geral Do Programa Nacional De Imunizações. Guia Prático Sobre HPV Perguntas e Respostas. Brasília-DF, 30 de novembro de 2017.

CARNEIRO, C. P. F. et al. O Papel do enfermeiro frente ao câncer de colo uterino. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, n. 35, p. e1362, 24 out. 2019.

COSTA, F.K.M et al. Os desafios do Enfermeiro perante a prevenção do câncer de colo do útero. *Revista de gestão e saúde*. 2017;17(01), ;55-62

Câncer. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/cancer>>.

Câncer do colo do útero. Disponível em:
<https://www.gov.br/inca/ptbr/assuntos/cancer/tipos/colo-do-uterio>.

Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva, Brasil. (2021). Controle do câncer do colo do útero. <https://www.inca.gov.br/tipos-decancer/cancer-do-colo-do-uterio>

Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva – INCA. (2022). Estimativa 2023: incidência do Câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA, 2022.
<https://www.gov.br/inca/ptbr/assuntos/cancer/numeros/estimativa>

MENDES, C. et al. Perfil clínico, sexual e reprodutivo das mulheres que realizaram o exame papanicolau no ambulatório de uma faculdade em São Luís-MA. *Revista Interdisciplinar*, v. 10, n. 1, p. 129–138, 2017.

MELO, M. C. S. C. DE et al. O Enfermeiro na Prevenção do Câncer do Colo do Útero: o Cotidiano da Atenção Primária. *Revista Brasileira de Cancerologia*, v. 58, n. 3, p. 389–398, 28 set. 2012.

OPAS - Organização Pan-Americana da Saúde, 01/02/2019. Disponível em:
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5865:cancerde-colo-do-uterio-e-3-mais-comum-entre-mulheres-naamerica-latina-e-caribe-mas-pode-serprevenido&Itemid=839

SOUZA, D. A. DE; COSTA, M. DE O. O papel do enfermeiro na prevenção do câncer no colo de útero. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 13, p. e137101321040, 9 out. 2021.

TAQUARY, L.R et al. Fatores de risco associados ao Papilomavírus Humano (HPV) e o desenvolvimento de lesões carcinogênicas no colo do útero: uma breve revisão. CIPEEX, v. 2, p. 855-859, 2018.